

Tecnología BIM

Calidad y eficiencia en el ciclo de vida de un proyecto farmacéutico

Pere Muntané Furió

Asesor BIM-MEP (instalaciones) en BIMETRICAL S.L

BIM es mucho más que una herramienta de diseño y dibujo tridimensional. Vincula en un único modelo a todos los agentes del ciclo de vida de la edificación y aporta grandes ventajas que permiten el análisis y gestión posterior de toda la información introducida, mediante la elaboración de planos, tablas y otros documentos.

PALABRAS CLAVE

Edificación, Ingeniería, Instalación HVAC, Planta farmacéutica, Protocolos de cualificación, Revit MEP.

BIM is much more than a tool than design and three-dimensional drawing. It links in the only model all the agents of the life cycle in the building and contributes big advantages that allow the analysis and later management of all the introduced information, by means of the production of planes, tables and other documents.

KEYWORDS

Building, Engineering, HVAC Installation, Pharmaceutical Plant, Validation Protocols, Revit MEP

INTRODUCCIÓN

Planos de detalle en CAD, que de partida no podrán ser ejecutivos, pues resultan deficientes en coordinación y detalle; zonas técnicas sombreadas con etiquetas a definir en obra; documentación impresa en la que todo cabe; interferencias no detectadas previamente, que hay que ir solventando durante la ejecución; imprevistos o indefiniciones que conllevan continuos controles de cambio; jefes de obra realizando croquis y planos de planta a mano alzada; entregas de planos CAD modificados a posteriori del montaje, etc., son sólo algunos ejemplos de situaciones, que por motivos económicos y/o falta de tiempo, son muy comunes hoy en día en el sector de la construcción. Yo lo he podido vivir en primera persona durante los años en que he trabajado como ingeniero de proyectos, jefe de obra y dirección facultativa.

A lo largo de este artículo veremos de qué manera la tecnología BIM ("Building Information Modeling"), basada en la colaboración y transparencia de todos los agentes que participan en el proceso constructivo, nos puede ayudar a mejorar la calidad y eficiencia de un proyecto durante todo su ciclo de vida, evitando problemas de retrasos y sobrecostos económicos, que fácilmente podemos encontrar en un contexto como el descrito en el párrafo anterior.

En enero de 2014, el Parlamento Europeo votó a favor de modernizar la normativa de contratación y licitación pública, recomendando el uso de herramientas de diseño

electrónico de edificios como esta, para los proyectos y concursos abiertos de diseño. En esta línea, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona presentaron, durante la clausura de la primera cumbre europea sobre el BIM celebrada en la ciudad condal los días 12 y 13 de febrero de este 2015, su acuerdo de implantar en 2018 la tecnología BIM en las obras públicas de nueva construcción que superen los 2 millones de euros [1]. Hay empresas privadas que ya la han empezado a utilizar, incluso algunas de ellas, ya la tienen implantada como software de trabajo habitual desde hace algunos años.

Señalan los expertos que permite no solo reducir hasta un 20% los costes de la construcción y cumplir con los plazos de ejecución, sino reducir también hasta un 33% los gastos de mantenimiento de edificios a lo largo de su vida y un 40% los riesgos generales, y aumentar en más de un 50% la calidad general de los proyectos [2].

Empezaremos por definir el concepto BIM y sus principales términos: nivel de desarrollo (LOD), dimensiones 3D, 4D, 5D, 6D y 7D, Ejecución de Proyectos Integrados (IPD) y Plan de Ejecución de proyectos BIM (BEP). Se hará referencia a algunos de los nuevos roles que aparecen, como "BIM Manager", "BIM Specialist" y "BIM Modeler", y a algunas de las ventajas que esta herramienta nos aporta comparándola con el método tradicional. Hablaremos, por ejemplo, de los beneficios que proporciona el trabajar con un modelo de proyecto único y compartido, basado en un entorno de datos en común, y de la utilidad que podría ofrecer a los protocolos de cualificación (DQ, IQ, OQ y PQ), pues facilita su proceso de "verificación documentada" de que los servicios, sistemas y equipos se diseñan, instalan, operan y producen según sus especificaciones. A fin de completar esta parte más teórica, se muestran ejemplos prácticos desarro-

llados con el software Revit MEP de Autodesk, aplicados a las instalaciones de HVAC de una planta farmacéutica.

BIM ("BUILDING INFORMATION MODELING")

El modelado de información de construcción BIM, también llamado modelado de información para la edificación, es el proceso de generación y gestión de datos de un edificio durante su ciclo de vida, utilizando un software dinámico en 3D, como puede ser Revit de Autodesk.

Durante este proceso se crea un único modelo que representa gráficamente el proyecto de construcción completo, con todos los elementos que configuran la estructura, arquitectura, instalaciones, maquinaria, mobiliario, etc., tal y como se puede ver en el ejemplo de la Figura 1, que representa una sala técnica de implantación de UTAs característica de una industria farmacéutica.

Figura 1. Modelado BIM (LOD350) de una sala técnica de una industria farmacéutica, realizado con el software Revit de Autodesk por Pere Muntané Furió

Figura 2. Relación entre las fases de desarrollo de un proyecto y su nivel LOD correspondiente

Tabla 1. Tabla de las salas de producción afectadas por la UTA-1, áreas y volúmenes

Número de sala	Nombre de sala	Nivel	Zona	Altura	Área	Volumen
Prod. zona sólidos						
101	Sala de Encapsulado	Nivel 1	Prod. zona sólidos	4.00	22.74 m ²	90.95 m ³
102	Sala de compresión	Nivel 1	Prod. zona sólidos	4.00	22.74 m ²	90.95 m ³
103	Sala de Mezclado	Nivel 1	Prod. zona sólidos	4.00	25.75 m ²	102.99 m ³
104	Sala de granulació y secado	Nivel 1	Prod. zona sólidos	3.00	19.83 m ²	59.50 m ³
105	Sala de recubrimiento	Nivel 1	Prod. zona sólidos	3.00	11.45 m ²	34.36 m ³
Prod. zona sólidos: 5					102.51 m ²	378.76 m ³
Total general: 5					102.51 m²	378.76 m³

Tabla 2. Tabla de las salas de producción afectadas por la UTA-1 y sus condiciones ambientales

Número de sala	Nombre de sala	Nivel	Zona	Temperatura	Presión	Humedad relativa	Clase	Mov. mín GMP
UTA-1 Sist. prod. sólidos								
101	Sala de encapsulado	N1	UTA-1 Sist. prod. sólidos	22 +/- 2 °C	20 +/- 3 Pa	50 +/- 10 %	D	20
102	Sala de compresión	N1	UTA-1 Sist. prod. sólidos	22 +/- 2 °C	20 +/- 3 Pa	50 +/- 10 %	D	20
103	Sala de mezclado	N1	UTA-1 Sist. prod. sólidos	22 +/- 2 °C	20 +/- 3 Pa	50 +/- 10 %	D	20
104	Sala de granulación y secado	N1	UTA-1 Sist. prod. sólidos	22 +/- 2 °C	20 +/- 3 Pa	50 +/- 10 %	D	20
105	Sala de recubrimiento	N1	UTA-1 Sist. prod. sólidos	22 +/- 2 °C	20 +/- 3 Pa	50 +/- 10 %	D	20
UTA-1 Sist. prod. sólidos: 5								
Total general: 5								

Tabla 3. Tabla de las salas de producción alimentadas por la UTA-1, cargas térmicas y caudales de aire de impulsión

Nº de sala	Nombre de sala	Nivel	Mov. mín GMP	Caudal de aire mín GMP	Nº pers.	Carga pers.	Carga Lum.	Carga máq.	Carga refrig.
UTA-1 Sist. prod. sólidos									
101	Sala de encapsulado	N1	20	1819.07 m ³ /h	2	132 W	20.00 W/m ²	8000 W	8899 W
102	Sala de compresión	N1	20	1819.07 m ³ /h	2	132 W	20.00 W/m ²	7000 W	8168 W
103	Sala de mezclado	N1	20	2059.74 m ³ /h	2	132 W	20.00 W/m ²	6000 W	7827 W
104	Sala de granulación y secado	N1	20	1190.02 m ³ /h	2	132 W	20.00 W/m ²	2500 W	4231 W
105	Sala de recubrimiento	N1	20	687.22 m ³ /h	2	132 W	20.00 W/m ²	1000 W	2442 W
UTA-1 Sist. prod. sólidos: 5									
Total general: 5									

Cada uno de los elementos del modelo tiene asociados unos parámetros geométricos y visuales (los cuales denominaremos parámetros gráficos); y unos parámetros funcionales y físicos (los cuales denominaremos parámetros no gráficos), todos ellos extraídos de la documentación facilitada por el fabricante, o descargados directamente del elemento BIM (o la "familia", como se conoce en Revit), si dicho fabricante ya dispone del mismo.

El grado de definición y detalle que va adquiriendo el modelo en cada una de las fases de desarrollo del proyecto viene determinado por el LOD (*Level Of Development* o nivel de desarrollo). Según consta en el documento "Level Of Development Specification 2015", creado por Bimforum [3], se definen los siguientes niveles, los cuales han sido traducidos literalmente del inglés:

- **LOD 100:** el elemento de modelo se puede representar gráficamente en el modelo con un símbolo u otra representación genérica, pero no satisface los requisitos para el LOD200. La información relacionada con el modelo del elemento puede ser derivado de otros elementos del modelo.

- **LOD 200:** el elemento de modelo se representa gráficamente en el modelo como un sistema genérico, objeto o ensamblaje con cantidades

aproximadas, tamaño, forma, ubicación y orientación. La información no gráfica también se puede unir al elemento de modelo.

- **LOD 300:** el elemento de modelo se representa gráficamente en el modelo como un sistema, objeto o ensamblaje específico en términos de cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación. La información no gráfica también se puede unir al elemento de modelo.

- **LOD 350:** el elemento de modelo se representa gráficamente en el modelo como un sistema específico, objeto o ensamblaje en términos de cantidad, tamaño, forma, orientación e interfaces con otros sistemas del edificio. La información no gráfica también se puede unir al elemento de modelo.

- **LOD 400:** el elemento de modelo se representa gráficamente en el modelo como un sistema, objeto o ensamblaje específico en términos de tamaño, forma, ubicación, cantidad y orientación, con detalle, fabricación, montaje, y la información de instalación. La información no gráfica también se puede unir al elemento de modelo.

- **LOD 500:** el elemento de modelo es una representación sobre el terreno verificado en términos de tamaño, forma, ubicación, cantidad, y orientación. La información no gráfica también se puede unir al elemento de modelo.

En la Figura 2 se indica la relación que podría tener cada uno de estos LOD con las diferentes fases del desarrollo del proyecto.

El establecimiento de los LOD en cada fase del proyecto permite a cada agente saber, por un lado, que información estará disponible para poder planificar su trabajo y, por otro, que información debe generar según el grado de LOD requerido.

En la Figura 3 se propone, a modo de ejemplo, los diferentes parámetros que va adquiriendo un difusor de impulsión de una sala clasificada de producción farmacéutica, en función de su nivel de desarrollo. Como el LOD 350 es equivalente al LOD 300, pero incluyendo la detección de interferencias entre distintos elementos, se ha considerado indicar sólo el LOD350.

TABLAS DE PLANIFICACIÓN

Una vez introducidos todos los elementos de modelo y sus parámetros, Revit permite la generación y presentación de planos, infografías y renderizados; la visualización de fases de ejecución; la extracción de tablas de planificación, de cantidades y de costes; así como la detección y resolución de interferencias, y la realización de estudios, análisis y simulaciones, entre otros.

Las Tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 han sido generadas directamente tras el modelado MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) de instalaciones de HVAC de una industria farmacéutica con LOD500,

	Carga calef.	Mov.carga térmica	Cauda de aire carga térmica	Caudal de aire impulsión	Caudal de aire imp. dif.
	2196 W	28.14	2559.12 m ³ /h	2560 m ³ /h	2600.00 m ³ /h
	2351 W	25.78	2344.57 m ³ /h	2340 m ³ /h	2360.00 m ³ /h
	2648 W	21.86	2250.99 m ³ /h	2250 m ³ /h	2260.00 m ³ /h
	1817 W	20.35	1210.90 m ³ /h	1210 m ³ /h	1210.00 m ³ /h
	1396 W	20.31	697.86 m ³ /h	700 m ³ /h	700.00 m ³ /h

La tecnología BIM ayuda a mejorar la calidad y eficiencia de un proyecto durante su ciclo de vida, evitando retrasos y sobrecostes económicos.

Tabla 4. Características técnicas de la UTA-1, caudales de aire, potencias térmicas de las baterías, marca/modelo, tipología de soportación y antivibradores

Nombre sistema	Tipo	Caudal de aire	Caudal aire ext.	% aire ext.	Pot. frig. bat.	Tª impulsión	Pot. caloríf. bat.	Tª impulsión
UTA-1 Sist. prod. sólidos	VAV - recalentamiento terminal	9063.44 m³/h	1808.29 m³/h	20	60873 W	12 °C	23484 W	25 °C

Tabla 5. Tabla de los difusores de impulsión de la sala de encapsulado 101 alimentadas por la UTA-1, marca/modelo, caudales de aire de ingeniería definidos en el proyecto de detalle, caudales de aire revisados por la instaladora, caudales de aire obtenidos en el *commissioning*, caudales de aire medidos durante las pruebas de cualificación OQ, certificado individual de los filtros y cumplimiento del test de integridad, fecha de validación y fecha de la próxima revalidación periódica

Nomenclatura	Nombre sistema	Fabricante	Modelo	Caudal ingeniería	Caudal rev. instaladora	Caudal commissioning	Caudal cualif. OQ
DIF-01.01	CL.UTA.IMP 1	CAMFIL	SOFDISTRI 6P6 chapa perforada+MEGALAM MDA	650.00 m³/h	650.00 m³/h	660.00 m³/h	660.00 m³/h
DIF-01.02	CL.UTA.IMP 1	CAMFIL	SOFDISTRI 6P6 chapa perforada+MEGALAM MDA	650.00 m³/h	650.00 m³/h	660.00 m³/h	660.00 m³/h
DIF-01.03	CL.UTA.IMP 1	CAMFIL	SOFDISTRI 6P6 chapa perforada+MEGALAM MDA	650.00 m³/h	650.00 m³/h	660.00 m³/h	660.00 m³/h
DIF-01.04	CL.UTA.IMP 1	CAMFIL	SOFDISTRI 6P6 chapa perforada+MEGALAM MDA	650.00 m³/h	650.00 m³/h	660.00 m³/h	660.00 m³/h

Figura 3. Propuesta del nivel de desarrollo (LOD) de un difusor de impulsión instalado en una sala clasificada de producción farmacéutica, en la que se indican los parámetros gráficos y no gráficos considerados más relevantes

LOD 100 Familia y tipo:
PMF_Terminal de aire_Difusor rectangular_LOD 100

Vistas en alzado y planta:

Parámetros gráficos:

Parámetro	Valor
Cotas	
Anchura	600.0
Longitud	600.0

LOD 200 Familia y tipo:
PMF_Terminal de aire_Difusor rectangular_LOD 200

Vistas en alzado y planta:

Parámetros gráficos:

Parámetro	Valor
Cotas	
Altura	200.0
Anchura	600.0
Longitud	600.0

LOD 350 Familia y tipo:
PMF_Terminal de aire_Difusor rectangular vertical 6P6 H14_LOD 350

Vistas en alzado y planta:

Parámetros gráficos y no gráficos:

Parámetro	Valor
Mecánico - Flujo	
Caudal de aire ingeniería (por defecto)	600.0000 m³/h
Caudal de aire máximo	750.0000 m³/h
Caudal de aire mínimo	450.0000 m³/h
Pérdida de carga (por defecto)	120.00 Pa
Cotas	
Boca conexión circular altura	40.0
Boca de conexión circular diámetro	250.0
Cajón plenum altura	100.0
Cajón plenum anchura	568.0
Cajón plenum longitud	568.0
Cajón portafiltros altura	100.0
Cajón portafiltros anchura	670.0
Cajón portafiltros longitud	670.0
Propiedades de modelo	
Autor	Pere Muntané Furió
Versión	1.0
Otros	
Conector.diámetro	250.0
Datos de identidad	
Nota clave	DIF-01
Modelo	SOFDISTRI 6P6 chapa perforada, MEGALAM MDA
Fabricante	CAMFIL
Descripción	Difusor conexión vertical, filtro absoluto H14 Megalam MDA 66mm

Fabricante	Modelo	Soportación Estruct. Primaria	Amortiguadores
CIAT	AIR ACCES 150 INDUSTRIES	FRAMO 80, Apoyo SGB F SIKLA	VIP SB 250 VIBCOM

Cert. indiv. eficacia filtro H14	Integridad del filtro	Fecha validación	Fecha revalidación
22093000246	✓	15/09/15	15/09/16
22093000247	✓	15/09/15	15/09/16
22093000248	✓	15/09/15	15/09/16
22093000249	✓	15/09/15	15/09/16

El método BIM es colaborativo y une a todos los agentes en un modelo único desde el inicio del proyecto, compartiendo objetivos, riesgos y recompensas.

LOD 400 Familia y tipo:
PMF_Terminal de aire_Difusor rectangular vertical 6P6 H14_LOD 400

Vistas en alzado y planta:

Parámetros gráficos y no gráficos:

Parámetro	Valor
Mecánico - Flujo	
Caudal de aire ingeniería (por defecto)	600.0000 m³/h
Caudal de aire máximo	750.0000 m³/h
Caudal de aire mínimo	450.0000 m³/h
Pérdida de carga (por defecto)	120.00 Pa
Cotas	
Boca conexión circular altura	40.0
Boca de conexión circular diámetro	250.0
Cajón plenum altura	100.0
Cajón plenum anchura	568.0
Cajón plenum longitud	568.0
Cajón portafiltros altura	100.0
Cajón portafiltros anchura	670.0
Cajón portafiltros longitud	670.0
Placa difusor anchura	698.0
Placa difusor longitud	698.0
Propiedades de modelo	
Autor	Pere Muntané Furió
Versión	2.0
Otros	
Conector.diámetro	250.0
Datos de identidad	
Nota clave	DIF-01
Modelo	SOFDISTRI 6P6 chapa perforada+ MEGALAM MDA
Fabricante	CAMFIL
Instaladora (subcontrata)	CAMFIL
Descripción	Difusor conexión vertical, filtro absoluto H14 Megalam MDA 66mm
Descripción soportación	Inst. techo transitable, fijación perfil "L", registro filtro desde int. sala

LOD 500 Familia y tipo:
PMF_Terminal de aire_Difusor rectangular vertical 6P6 H14_LOD 500

Vistas en alzado y planta:

Parámetros gráficos y no gráficos:

Parámetro	Valor
Mecánico - Flujo	
Caudal de aire ingeniería (por defecto)	600.0000 m³/h
Caudal de aire rev. instaladora (por defecto)	650.0000 m³/h
Caudal de aire comissioning (por defecto)	680.0000 m³/h
Certificado individual eficacia filtro H14 (por defecto)	22093000246
Caudal de aire cualificación OQ (por defecto)	670.0000 m³/h
Fecha validación (por defecto)	15/09/2015
Fecha revalidación (por defecto)	15/09/2016
Integridad del filtro (por defecto)	✓
Caudal de aire máximo	750.0000 m³/h
Caudal de aire mínimo	450.0000 m³/h
Pérdida de carga (por defecto)	120.00 Pa
Cotas	
Boca conexión circular altura	40.0
Boca de conexión circular diámetro	250.0
Cajón plenum altura	100.0
Cajón plenum anchura	568.0
Cajón plenum longitud	568.0
Cajón portafiltros altura	100.0
Cajón portafiltros anchura	670.0
Cajón portafiltros longitud	670.0
Placa difusor anchura	698.0
Placa difusor longitud	698.0
Propiedades de modelo	
Autor ingeniería	Pere Muntané Furió
Versión	3.0
Otros	
Conector.diámetro	250.0
Datos de identidad	
Nota clave	DIF-01
Modelo	SOFDISTRI 6P6 chapa perforada+ MEGALAM MDA
Fabricante	CAMFIL
Fecha de garantía	NA (indicar en equipos)
Instaladora (subcontrata)	CAMFIL
Cualificación (subcontrata)	CAMFIL
Descripción	Difusor conexión vertical, filtro absoluto H14 Megalam MDA 66mm

y sirven como ejemplo para entender el potencial que ofrece Revit.

LAS 7 DIMENSIONES

Según sea el alcance de la documentación generada a partir del modelado, se establecen diferentes dimensiones para el mismo, que se resumen a continuación. Se indica entre paréntesis algunos ejemplos de software que, conjuntamente con Revit, permiten profundizar más en cada una ellas:

- **BIM-3D:** representa el modelado, sus parámetros gráficos y visualización (Revit y 3ds Max).

- **BIM-4D:** al modelo se le configuran las diferentes fases de construcción, permitiendo visualmente planificar y diseñar el plan de ejecución (Revit y Navisworks).

- **BIM-5D:** abarca el control y estimación de los costes de un proyecto. Se definen cantidad de materiales y costes (Revit, Navisworks, Presto y Medit).

- **BIM-6D:** permite calcular y simular cómo será el comportamiento energético del edificio (Revit MEP y Green Building Studio).

- **BIM-7D:** permite utilizar el modelo durante la operación y mantenimiento de las instalaciones del edificio, logrando optimizar sus procesos (Revit, YouBIM y ARCHIBUS).

EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRADOS (IPD)

La implementación del BIM en el ciclo de vida de la edificación supone un cambio radical en los sistemas y metodologías de trabajo.

Con el sistema tradicional, cada uno de los agentes que participa en el proyecto interviene a medida que este se va desarrollando, sin una coordinación total entre ellos, siendo la base del éxito el trabajo propio de cada individuo.

El método BIM, en cambio, es colaborativo, y une a todos los agentes que intervienen en un modelo único; es lo que se conoce como Ejecución de Proyectos Integrados (IPD, Integration Project Delivery). Busca la implicación de todos ellos desde las primeras fases del proyecto, con la intención de diseñar y planificar conjuntamente, compartiendo objetivos, riesgos y recompensas; el éxito radica así en la colaboración y trabajo en equipo. En la Figura 4 se puede observar el entorno colaborativo de un proyecto farmacéutico.

Tabla 6. Tabla de las compuertas de volumen de aire variable (VAV) de impulsión de la sala de encapsulado 101 alimentadas por la UTA-1, marca/modelo, caudales de aire del catálogo del fabricante y tipología del servomotor utilizado

Nomenclatura	Nombre de sistema	Fabricante	Modelo	Caudal med. (catálogo)	Caudal máx. (catálogo)	Caudal mín. (catálogo)	Sistema de control	Motorizada	Servomotor
VAV-04.01	CL.UTA.IMP 1	TROX	TVR 160	630.00 m ³ /h	900.00 m ³ /h	360.00 m ³ /h	VAV	✓	VAV compact NFC NMV-D3-MP BELIMO
VAV-04.02	CL.UTA.IMP 1	TROX	TVR 160	630.00 m ³ /h	900.00 m ³ /h	360.00 m ³ /h	VAV	✓	VAV compact NFC NMV-D3-MP BELIMO
VAV-04.03	CL.UTA.IMP 1	TROX	TVR 160	630.00 m ³ /h	900.00 m ³ /h	360.00 m ³ /h	VAV	✓	VAV compact NFC NMV-D3-MP BELIMO
VAV-04.04	CL.UTA.IMP 1	TROX	TVR 160	630.00 m ³ /h	900.00 m ³ /h	360.00 m ³ /h	VAV	✓	VAV compact NFC NMV-D3-MP BELIMO

Tabla 7. Tabla de los principales ramales de conductos de aire de la UTA-1, características técnicas, parámetros de dimensionamiento, y tipología de aislamiento y de soportación

Nombre de sistema	Tipo de conducto	Tamaño	Tipo de unión	Espesor chapa	Caudal de aire	Pérdida de carga	Velocidad	Longitud	Aislamiento	
Conducto rectangular										
CL.UTA.IMP 1	Conducto rectangular	850x400	Metu M2	0.8	9130.00 m ³ /h	1.00 Pa/m	7.5 m/s	2078	30 mm	
CL.UTA.IMP 1	Conducto rectangular	850x400	Metu M2	0.8	9130.00 m ³ /h	1.00 Pa/m	7.5 m/s	3353	30 mm	
CL.UTA.IMP 1	Conducto rectangular	850x400	Metu M2	0.8	9130.00 m ³ /h	1.00 Pa/m	7.5 m/s	5100	30 mm	
CL.UTA.IMP 1	Conducto rectangular	850x400	Metu M2	0.8	9130.00 m ³ /h	1.00 Pa/m	7.5 m/s	80	30 mm	
CL.UTA.IMP 1	Conducto rectangular	700x400	Metu M2	0.8	6870.00 m ³ /h	0.91 Pa/m	6.8 m/s	7906	30 mm	
Conducto redondo										
CL.UTA.IMP 1	Conducto circular	400ø	Brida Metu SR	0.7	2260.00 m ³ /h	0.63 Pa/m	5.0 m/s	1705	30 mm	
CL.UTA.IMP 1	Conducto circular	315ø	Brida Metu SR	0.6	1130.00 m ³ /h	0.57 Pa/m	4.0 m/s	2460	30 mm	

PLAN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS BIM (BEP)

El Plan de Ejecución de proyectos BIM (BEP, BIM Execution Plan) es el documento más importante utilizado en BIM. En él se definen los objetivos, el nivel de desarrollo requerido en cada una de las fases, así como las bases, reglas y normas internas del proyecto. Con este plan se asegura que todas las partes sean conscientes de sus tareas y responsabilidades y realicen un trabajo coordinado y coherente.

ROLES DEL BIM

La implantación de la metodología BIM trae consigo la aparición de nuevos roles dentro de la empresa. Si bien no existe todavía un vocabulario consensuado para referirse a ellos, describiremos las funciones de tres de estos nuevos roles utilizando la siguiente denominación: "BIM Manager", "BIM Specialist" y "BIM Modeler".

El BIM Manager vendría a ser el equivalente al Project Manager del método tradicional. Dentro del proceso BIM es la máxima autoridad, con capacidades suficientes para coordinar y supervisar al resto del equipo. Debe disponer de experiencia en el desarrollo de proyectos, y también de habilidad en el manejo del software

modelador. Algunas de sus tareas son: velar para que el modelo integrado de todas las disciplinas sea coherente y sin interferencias, y se ciña a lo que previamente se ha definido en el BEP; supervisar la definición y detalle del conjunto del modelado en cada una de las fases del proyecto; aclarar las responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes implicadas; fraccionar el modelo por especialidades (que en Revit se llaman disciplinas) y asignar cada una de ellas a cada miembro del equipo e informar a los BIM Specialist (que vendrían a ser los ingenieros de proyecto) de los cambios y revisiones que van surgiendo en el modelo vinculado de arquitectura.

Cada BIM Specialist se encargaría de modelar su disciplina (HVAC, fluidos, electricidad, cerramientos higiénicos, etc.), realizando cálculos, análisis y simulaciones específicas de su instalación; de generar sus tablas de planificación, de cantidades y de

costes, y de definir las fases de ejecución. En resumen, su tarea consiste en introducir los parámetros no gráficos, desarrollando las dimensiones BIM-4D, 5D, 6D y 7D. Para ello dispondrían del apoyo de un BIM Modeler (que equivaldría a la figura de delineante-proyectista).

El BIM Modeler se dedicaría exclusivamente a la geometría y visualización del modelo, a la creación de sus familias y a la presentación de planos, infografías y renderizados. En resumen, su tarea consiste en la introducción de los parámetros gráficos, desarrollando la dimensión BIM-3D.

VENTAJAS DE TRABAJAR CON BIM

Como puede verse, son muchas las propiedades que ofrece la tecnología BIM. Se muestran a continuación algunas de sus ventajas respecto al método tradicional:

- Incrementa la capacidad de integrar y compartir la información gene-

	Tipo de aislamiento	Soportación
	Manta lana de vidrio ISOVER	Carril 42/21/2.0 Acc. M8 SIKLA
	Manta lana de vidrio ISOVER	Carril 42/21/2.0 Acc. M8 SIKLA
	Manta lana de vidrio ISOVER	Carril 42/21/2.0 Acc. M8 SIKLA
	Manta lana de vidrio ISOVER	Carril 42/21/2.0 Acc. M8 SIKLA
	Manta lana de vidrio ISOVER	Carril 42/21/2.0 Acc. M8 SIKLA
	Manta lana de vidrio ISOVER	Abrazadera 2G SG Acc. M8 SIKLA
	Manta lana de vidrio ISOVER	Abrazadera 2G SG Acc. M8 SIKLA

rada, mejorando la comunicación y la coordinación entre los agentes.

- Trabaja con una sola base de datos, pues toda la documentación del proyecto se guarda en un único repositorio.
- Posibilita el acceso al modelo siempre actualizado del proyecto en cualquier momento y lugar.
- Permite realizar revisiones y tomas de decisiones más intuitivas y rápidas para resolver problemas.
- Permite planificar con precisión y visualizar por fases la ejecución de un proyecto.
- Detecta de forma automática problemas y colisiones, reduciendo de esta manera los conflictos en ejecución de obra.
- Reduce los tiempos de modificación del proyecto, todas las vistas, tablas y documentos asociados se actualizan automáticamente, evitando incoherencias en la documentación.

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO FARMACÉUTICO

Como ya se ha dicho, el BIM resulta útil a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio, por este motivo se sitúa en el centro de la Figura 5, la cual representa el ciclo de vida simplificado de un proyecto farmacéutico.

Vemos que alrededor del BIM (definido por su BEP e IPD), se encuentran las fases de este ciclo de vida: diseño, construcción, operación y renovación, envueltas a su vez, por las siguientes sub-fases: planificación, diseño conceptual (AP-LOD100 y PB-LOD200), diseño detallado, análisis y documentación (PD-LOD350), construcción (PC-LOD400), puesta en marcha (PAB-LOD500), operación y mantenimiento, y renovación (último LOD500 del que disponga la propiedad).

La Figura 5 se completa incorporando en su parte más externa los conceptos farmacéuticos, ya que están directamente relacionados

con cada una de las sub-fases anteriormente comentadas: los requerimientos de usuario (URS), las especificaciones de diseño (DS) y las especificaciones funcionales (EF), que serán documentos imprescindibles para elaborar el BIM LOD350 del proyecto de detalle (PD).

El análisis de riesgos (AR) y los protocolos de cualificación (DQ, IQ, OQ, PQ), documentos incluidos en el Plan Maestro de Validación (PMV), durante su proceso de "verificación documentada", podrían afectar al BIM obligando a variar sus parámetros gráficos y/o no gráficos, obteniendo finalmente un LOD350-DQ, un LOD400-IQ-OQ y su definitivo LOD500-PQ correspondientes, respectivamente, al proyecto de detalle (PD), al proyecto constructivo (PC) y al proyecto "as built" (PAB) verificado y sin desviaciones.

Los controles, las revisiones y las revalidaciones periódicas, así como

Tabla 8. Tabla de características técnicas de las tuberías utilizadas en la instalación de climatización

Fabricante	Modelo	Diámetro exterior	Diámetro interior	Espesor (mm)	Peso por metro (Kg/m)	Contenido de agua (l/m)	Suministro
NUPIGECO, ITALSAN	NIRON PPR Compuesto NIRON CLIMA PN16	50 mm	40.8 mm	4.6	0.59	1.307	Longitud de barra: 4 m
NUPIGECO, ITALSAN	NIRON PPR Compuesto NIRON CLIMA PN16	63 mm	51.4 mm	5.8	0.94	2.075	Longitud de barra: 4 m
NUPIGECO, ITALSAN	NIRON PPR Compuesto NIRON CLIMA PN16	75 mm	61.4 mm	6.8	1.31	2.961	Longitud de barra: 4 m
NUPIGECO, ITALSAN	NIRON PPR Compuesto NIRON CLIMA PN16	90 mm	73.6 mm	8.2	1.89	4.254	Longitud de barra: 4 m
NUPIGECO, ITALSAN	NIRON PPR Compuesto NIRON CLIMA PN16	110 mm	90.0 mm	10.0	2.82	6.362	Longitud de barra: 4 m
NUPIGECO, ITALSAN	NIRON PPR Compuesto NIRON CLIMA PN16	125 mm	102.2 mm	11.4	3.65	8.203	Longitud de barra: 4 m
NUPIGECO, ITALSAN	NIRON PPR Compuesto NIRON CLIMA PN16	160 mm	130.8 mm	14.6	5.99	13.437	Longitud de barra: 4 m
NUPIGECO, ITALSAN	NIRON PPR Compuesto NIRON CLIMA PN16	200 mm	163.6 mm	18.2	9.33	21.021	Longitud de barra: 4 m

LISTA DE ABREVIATURAS

- CAD:** "Computer Aided Design" o diseño asistido por ordenador
- BIM:** "Building Information Modeling" o modelado de información de construcción
- MEP:** "Mechanical, Electrical and Plumbing"
- LOD:** "Level Of Development" o nivel de desarrollo
- IPD:** "Integration Project Delivery" o ejecución de proyectos integrados
- BEP:** "BIM Execution Plan" o plan de ejecución de proyectos BIM
- URS:** Requerimientos de usuario
- DS:** Especificaciones de diseño
- EF:** Especificaciones funcionales
- AR:** Análisis de riesgos
- DQ:** Cualificación del Diseño
- IQ:** Cualificación de la Instalación
- OQ:** Cualificación del funcionamiento
- PQ:** Cualificación de la ejecución del proceso
- HVAC:** "Heating, Ventilating, and air Conditioning"
- UTA:** Unidad de Tratamiento de Aire
- AP:** Anteproyecto
- PB:** Proyecto Básico
- PD:** Proyecto ejecutivo o proyecto de detalle
- PC:** Proyecto Constructivo
- PAB:** Proyecto "as built"
- PMV:** Plan Maestro de Validación

los controles de cambio y sus correspondientes revalidaciones, implicarán modificar y actualizar el último modelo LOD500 del que disponga la propiedad.

CONCLUSIONES

Hemos visto que el BIM es mucho más que un paquete de herramientas de diseño y dibujo tridimensional, es una tecnología y sistema de trabajo que ofrece un nuevo enfoque en los procesos del ciclo de vida de un edificio, incluyendo el diseño y la concepción del proyecto, su análisis y documentación, la construcción y posterior gestión, relacionadas con la arquitectura, la ingeniería y el management.

Su implementación como nueva metodología de trabajo no es tarea fácil para las empresas y otros organismos pues, como cualquier otro cambio, conlleva una inversión de tiempo y dinero que no todos están dispuestos por ahora a realizar.

Ahora bien, hemos visto que son muchas las ventajas que ofrece y que, gracias al uso y manejo transversal de la información que el modelo contiene, aporta beneficios a todas las partes implicadas: propiedad, arquitectura, ingeniería, constructora, instaladora, etc., en las que se ha incluido también a los fabricantes y

proveedores, los cuales pueden prescribir sus marcas comerciales dentro del modelado a través de sus "familias"; a las empresas de validación y cualificación, e incluso a los inspectores de sanidad, por muy extraño que parezca, los cuales dispondrán de una herramienta muy potente de verificación e inspección.

Con todo ello se consigue mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos y evitar problemas de retrasos y sobrecostes económicos que, por desgracia, hoy en día son todavía muy habituales. Esta sea quizá la principal razón por la que la normativa de algunos países ya obliga a utilizar BIM, lo que supone una ventaja competitiva para aquellos que ya lo tienen implantado.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] BIM EUROPEAN SUMMIT Barcelona 2015, "Manifiesto BIMCAT Barcelona"
- [2] CAATEEB, 2015, "Generalitat i Ajuntament de Barcelona es comprometen a implantar la tecnologia BIM el 2018" [acceso 15 de Septiembre de 2015], disponible en: http://www.apab-cn.cat/ca_es/colegi/premsa/notes/2015/Pagines/compromis-implantar-tecnologia-bim.aspx
- [3] BIMFORUM, 2015, "Level of Development Specification".
- [4] BuildingSMART Spanish Chapter, 2014, UBIM "Guías de usuario BIM"
- [5] Zaragoza Angulo, J.M, Morea Núñez, J.M, 2015, "Guía práctica para la implantación de entornos BIM en despachos de arquitectura e ingeniería", Editorial Fe d'erratas, Madrid.